

PEDAGOGIK TERMINOLOGIK KOMPETENSIYANING LINGVOKOGNITIV MOHIYATI

Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti “Boshlangich ta’lim metodikasi” kafedra o’qituvchisi, Denov, O’zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Bugungi kunda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida pedagogik ta’lim sifati va samaradorligini oshirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim muhitida pedagoglardan nafaqat fan doirasidagi nazariy bilimlar, balki kasbiy-pedagogik terminologiyani chuqur anglash, ilmiy tushunchalarni to’g’ri talqin qilish hamda pedagogik kommunikatsiyada samarali qo’llash ko’nikmalari ham talab etilmoqda. Ayniqsa, raqamli pedagogika, kompetensiyaviy yondashuv, integrativ ta’lim, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalarning ta’lim jarayoniga keng kirib kelishi pedagogik terminologik kompetensiyani rivojlantirish masalasining dolzarbligini yanada kuchaytirmoqda. Pedagogik terminologiya bo’lajak o’qituvchilarning ilmiy dunyoqarashi, kasbiy tafakkuri va metodik tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bois pedagogik terminlarni ongli ravishda o’zlashtirish, ularning lingvistik va kognitiv mohiyatini anglash hamda kasbiy faoliyatda to’g’ri qo’llash zamonaviy pedagogik ta’limning muhim yo’nalishlaridan biri sifatida namoyon bo’lmoqda.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — pedagogik terminologik kompetensiyaning lingvokognitiv mohiyatini ilmiy-pedagogik jihatdan asoslash, bo’lajak o’qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirish omillarini aniqlash hamda pedagogik terminlarni samarali o’zlashtirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, qiyosiy tahlil, lingvokognitiv tahlil, suhbat, so’rovnomalar hamda tajriba-sinov metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, pedagogik terminologiya, psixolingvistika, kognitiv lingvistika va kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy manbalar o’rganildi. Tadqiqot davomida bo’lajak o’qituvchilarning terminologik savodxonlik darajasi, pedagogik terminlarni qo’llash ko’nikmalari hamda kasbiy kommunikativ faoliyatdagi terminologik kompetensiyasi tahlil qilindi.

NATIJAR VA MUHOKAMA: Tadqiqot natijalari pedagogik terminologik kompetensiya bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini belgilovchi muhim omillardan biri ekanligini ko’rsatdi. Pedagogik terminlarni lingvokognitiv yondashuv asosida o’qitish talabalarning ilmiy tafakkuri, kasbiy nutqi va metodik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi. Shuningdek, interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar va TPACK modeli asosida tashkil etilgan mashg’ulotlar terminologik birliklarni samarali o’zlashtirish imkonini berishi kuzatildi. Tadqiqot davomida pedagogik terminologiyani o’qitishda elektron lug’atlar, multimediyaviy vositalari va sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish terminologik savodxonlikni oshirishga ijobiy ta’sir ko’rsatishi asoslandi.

XULOSA: Pedagogik terminologik kompetensiyani rivojlantirish bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi, ilmiy tafakkuri va metodik tayyorgarligini takomillashtirishning muhim omillaridan biridir. Lingvokognitiv yondashuv asosida

pedagogik terminlarni o'qitish terminologik tafakkurni rivojlantirish, kasbiy kommunikativ faoliyatni samarali tashkil etish hamda pedagogik jarayon sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va raqamli vositalardan foydalanish pedagogik terminologiyani o'zlashtirish samaradorligini yanada oshiradi. Shu bois pedagogik oliy ta'lim tizimida terminologik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik tizimni takomillashtirish dolzarb pedagogik vazifa hisoblanadi.

KALIT SO'ZLAR: pedagogik terminologiya, terminologik kompetensiya, lingvokognitiv yondashuv, pedagogik tafakkur, kasbiy kompetensiya, terminologik savodxonlik, pedagogik kommunikatsiya, innovatsion ta'lim.

THE LINGUOCOGNITIVE ESSENCE OF PEDAGOGICAL TERMINOLOGICAL COMPETENCE

Umaraliyeva Shahlo Sayfullo kizi, Teacher of the Department of Primary Education Methodology, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denov, Uzbekistan

Abstract

INTRODUCTION: Today, in the process of modernizing the education system, improving the quality and effectiveness of pedagogical education is considered one of the priority tasks. In the modern educational environment, teachers are required not only to possess theoretical knowledge in their field, but also to deeply understand professional pedagogical terminology, correctly interpret scientific concepts, and effectively use them in pedagogical communication. In particular, the widespread introduction of digital pedagogy, competency-based approaches, integrative education, interactive methods, and innovative technologies into the educational process further increases the relevance of developing pedagogical terminological competence. Pedagogical terminology is an important component of future teachers' scientific worldview, professional thinking, and methodological preparedness. Therefore, conscious acquisition of pedagogical terms, understanding their linguistic and cognitive essence, and their correct application in professional activity are becoming one of the significant directions of modern pedagogical education.

PURPOSE: The main purpose of the research is to scientifically and pedagogically substantiate the linguocognitive essence of pedagogical terminological competence, identify factors for developing terminological thinking in future teachers, and develop methodological approaches that contribute to the effective acquisition of pedagogical terminology.

MATERIALS AND METHODS: During the research process, methods such as pedagogical observation, comparative analysis, linguocognitive analysis, interviews, questionnaires, and experimental research were used. In addition, scientific sources related to pedagogical terminology, psycholinguistics, cognitive linguistics, and competency-based approaches were studied. The research analyzed the level of terminological literacy of future teachers, their skills in using pedagogical terms, and their terminological competence in professional communicative activities.

RESULTS AND DISCUSSION: The research results showed that pedagogical terminological competence is one of the important factors determining the professional preparedness of future teachers. It was found that teaching pedagogical terminology based on a linguocognitive approach contributes to the development of students' scientific thinking, professional speech, and methodological activity. Furthermore, classes organized on the basis of interactive methods, digital technologies, and the TPACK model provide opportunities for the effective acquisition of terminological units. The study also substantiated that the use of electronic dictionaries, multimedia tools, and artificial intelligence technologies in teaching pedagogical terminology positively affects the improvement of terminological literacy.

CONCLUSION: The development of pedagogical terminological competence is one of the important factors in improving the professional competence, scientific thinking, and methodological preparedness of future teachers. Teaching pedagogical terminology on the basis of a linguocognitive approach contributes to the development of terminological thinking, effective organization of professional communicative activities, and improvement of the quality of the pedagogical process. Moreover, the use of modern pedagogical technologies, interactive methods, and digital tools further increases the effectiveness of mastering pedagogical terminology. Therefore, improving the methodological system aimed at developing terminological competence in higher pedagogical education is considered an urgent pedagogical task.

Keywords: pedagogical terminology, terminological competence, linguocognitive approach, pedagogical thinking, professional competence, terminological literacy, pedagogical communication, innovative education.

ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Умаралиева Шахло Сайфулло кизи, Преподаватель кафедры методики начального образования Деновского института предпринимательства и педагогики, Денов, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В настоящее время в процессе модернизации системы образования повышение качества и эффективности педагогического образования считается одной из приоритетных задач. В современной образовательной среде от педагогов требуется не только наличие теоретических знаний по своей специальности, но и глубокое понимание профессионально-педагогической терминологии, правильная интерпретация научных понятий, а также эффективное использование их в педагогической коммуникации. В частности, широкое внедрение цифровой педагогики, компетентностного подхода, интегративного образования, интерактивных методов и инновационных технологий в образовательный процесс ещё более усиливает актуальность развития педагогической терминологической компетентности. Педагогическая терминология является важной составляющей

научного мировоззрения, профессионального мышления и методической подготовки будущих учителей. Поэтому осознанное усвоение педагогических терминов, понимание их лингвистической и когнитивной сущности, а также правильное применение в профессиональной деятельности становятся одним из важных направлений современного педагогического образования.

ЦЕЛЬ: Основной целью исследования является научно-педагогическое обоснование лингвокогнитивной сущности педагогической терминологической компетентности, выявление факторов развития терминологического мышления у будущих учителей, а также разработка методических подходов, способствующих эффективному усвоению педагогической терминологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В процессе исследования использовались методы педагогического наблюдения, сравнительного анализа, лингвокогнитивного анализа, беседы, анкетирования и опытно-экспериментальной работы. Кроме того, были изучены научные источники по педагогической терминологии, психолингвистике, когнитивной лингвистике и компетентностному подходу. В ходе исследования анализировались уровень терминологической грамотности будущих учителей, навыки использования педагогических терминов и терминологическая компетентность в профессиональной коммуникативной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: Результаты исследования показали, что педагогическая терминологическая компетентность является одним из важных факторов, определяющих профессиональную подготовку будущих учителей. Установлено, что обучение педагогической терминологии на основе лингвокогнитивного подхода способствует развитию научного мышления, профессиональной речи и методической деятельности студентов. Кроме того, занятия, организованные на основе интерактивных методов, цифровых технологий и модели ТРАСК, обеспечивают эффективное усвоение терминологических единиц. В ходе исследования также было обосновано, что использование электронных словарей, мультимедийных средств и технологий искусственного интеллекта при обучении педагогической терминологии положительно влияет на повышение терминологической грамотности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Развитие педагогической терминологической компетентности является одним из важных факторов совершенствования профессиональной компетентности, научного мышления и методической подготовки будущих учителей. Обучение педагогической терминологии на основе лингвокогнитивного подхода способствует развитию терминологического мышления, эффективной организации профессиональной коммуникативной деятельности и повышению качества педагогического процесса. Кроме того, использование современных педагогических технологий, интерактивных методов и цифровых средств ещё более повышает эффективность усвоения педагогической терминологии. В связи с этим совершенствование методической системы, направленной на развитие терминологической компетентности в высшем педагогическом образовании, является актуальной педагогической задачей.

Ключевые слова: педагогическая терминология, терминологическая компетентность, лингвокогнитивный подход, педагогическое мышление, профессиональная компетентность, терминологическая грамотность, педагогическая коммуникация, инновационное образование.

Globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish zamonaviy pedagogik faoliyatga nisbatan yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyasi, ilmiy tafakkuri va metodik tayyorgarligini takomillashtirish bugungi ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Zamonaviy ta'lim muhitida pedagoglardan nafaqat fan doirasidagi nazariy bilimlarga ega bo'lish, balki kasbiy-pedagogik terminologiyani chuqur anglash, ilmiy tushunchalarni to'g'ri talqin qilish hamda pedagogik kommunikatsiyada samarali qo'llash ko'nikmalari ham talab etiladi. Ayniqsa, "kompetensiyaviy yondashuv", "raqamli pedagogika", "integrativ ta'lim", "interfaol metod", "kreativ fikrlash", "sun'iy intellekt texnologiyalari", "adaptiv ta'lim" kabi terminlarning ta'lim jarayonida faol qo'llanilishi pedagogik terminologik kompetensiyani rivojlantirish masalasining dolzarbligini yanada kuchaytirmoqda.

Pedagogik terminologiya pedagogik fan va amaliyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Terminologik birliklar ilmiy tafakkurning shakllanishi, kasbiy bilimlarni tizimlashtirish hamda pedagogik jarayonni ilmiy asosda tashkil etishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik terminlarni chuqur anglagan bo'lajak o'qituvchi metodik faoliyatni samarali tashkil eta oladi, ilmiy-pedagogik matnlarni tahlil qiladi va kasbiy kommunikatsiyada terminlardan maqsadga muvofiq foydalanadi. Shu sababli terminologik kompetensiya pedagogning kasbiy kompetentligini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda.

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, terminologiya masalalari tilshunoslik va pedagogika fanlari doirasida ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, E. Begmatov o'zbek terminologiyasining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlarini ilmiy jihatdan asoslab bergan bo'lsa, A. Hojiyev terminlarning izohli lug'atini yaratish orqali terminologik birliklarning semantik mohiyatini ochib bergan. I. Islomov terminologiyaning tizimli va leksikografik xususiyatlarini tadqiq etgan. Rus tilshunosligida E.A. Konovalova, A.V. Superanskaya va V.A. Tatarinov terminologiyaning paradigmatic va derivatsion xususiyatlarini ilmiy tahlil qilganlar. Mazkur tadqiqotlar terminologik birliklarning ilmiy tafakkur bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Pedagogik terminologik kompetensiyaning shakllanishida lingvokognitiv yondashuv muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Lingvokognitiv yondashuvga ko'ra, til birliklari inson tafakkuri va kognitiv faoliyati bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi. A.N. Leontyev til va tafakkurning uzviy aloqadorligini asoslab, insonning bilimlarni o'zlashtirish jarayonida til birliklari muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan pedagogik terminlar ham nafaqat lingvistik birlik, balki ilmiy tushunchalarni shakllantiruvchi kognitiv vosita sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik terminlarni anglash, ularning mazmun-

mohiyatini tahlil qilish va amaliy faoliyatda qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Lingvokognitiv yondashuv pedagogik terminologik kompetensiyani rivojlantirishda terminlarni faqat yodlash emas, balki ularni ongli ravishda tushunish va kasbiy faoliyat bilan bog'lashni nazarda tutadi. Bunday yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida talabalar terminlarning lingvistik, semantik va funksional xususiyatlarini tahlil qiladi. Natijada terminologik tafakkur shakllanadi hamda ilmiy tushunchalarni mantiqiy idrok etish ko'nikmalari rivojlanadi. Bu esa bo'lajak pedagoglarning kasbiy nutqi va metodik tayyorgarligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik terminologik kompetensiya o'z tarkibiga bir necha muhim komponentlarni qamrab oladi. Birinchidan, terminologik bilimlar, ya'ni pedagogik terminlarning mazmunini anglash va ularni ilmiy jihatdan to'g'ri talqin qilish ko'nikmasi. Ikkinchidan, kommunikativ komponent bo'lib, pedagogik terminlarni kasbiy muloqotda o'rinli qo'llashni ifodalaydi. Uchinchidan, kognitiv komponent bo'lib, terminologik birliklarni ilmiy tafakkur bilan bog'lash va ularni kasbiy faoliyatda qo'llashni nazarda tutadi. To'rtinchidan, metodik komponent bo'lib, pedagogik terminlarni o'quv jarayonida samarali o'qitish va tushuntirish usullarini qamrab oladi.

Bugungi pedagogik oliy ta'lim tizimida terminologik kompetensiyani rivojlantirishga yetarli darajada e'tibor qaratilmayotganligi kuzatilmoqda. Ko'plab talabalar pedagogik terminlarning mazmunini yuzaki anglaydi yoki ularni noto'g'ri qo'llaydi. Ayniqsa, xorijiy tillardan kirib kelayotgan yangi pedagogik terminlar terminologik chalkashliklarni yuzaga keltirmoqda. Bu esa pedagogik kommunikatsiya sifatiga va metodik faoliyat samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois pedagogik terminologiyani tizimli ravishda o'qitish, terminologik tafakkurni rivojlantirish hamda terminologik savodxonlikni oshirish bugungi pedagogik ta'limning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar pedagogik terminologik kompetensiyani rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, TPACK modeli pedagogik bilim, texnologik bilim va fan mazmunining integratsiyasiga asoslangan holda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi. P. Mishra va M.J. Koehler tomonidan ishlab chiqilgan ushbu model pedagogik terminlarni amaliy faoliyat bilan bog'liq holda o'qitish imkonini beradi. TPACK modeli asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda talabalar terminologik birliklarni nafaqat nazariy jihatdan, balki interfaol metodlar va raqamli vositalar orqali amaliy jihatdan ham o'zlashtiradilar.

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalarining rivojlanishi pedagogik terminologiyani o'qitishda yangi metodik imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Elektron lug'atlar, multimediyalar resurslari, virtual ta'lim platformalari va sun'iy intellekt asosidagi dasturlar terminologik birliklarni samarali o'zlashtirishga xizmat qiladi. B.P. Woolf sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi imkoniyatlarini tahlil qilib, adaptiv ta'lim tizimlari individual o'quv trayektoriyasini shakllantirish orqali bilimlarni samarali o'zlashtirish imkonini berishini ta'kidlaydi. Bu esa pedagogik terminologik kompetensiyani differensial yondashuv asosida rivojlantirish imkonini yaratadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik terminologiyani interfaol metodlar asosida o'qitish terminologik tafakkurning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, "Aqliy hujum", "Konseptual xarita", "Case-study", "Klaster", "Debat" kabi metodlardan foydalanish talabalarning terminologik faolligini oshiradi. Talabalar pedagogik terminlarni tahlil qilish, ularni qiyoslash va amaliy vaziyatlarda qo'llash orqali terminologik kompetensiyani shakllantiradilar. Bu esa pedagogik kommunikatsiya sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Pedagogik terminologik kompetensiya bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy tafakkuri va metodik tayyorgarligini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Terminologik tafakkur rivojlangan pedagog zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ongli ravishda qo'llaydi, ilmiy matnlarni tahlil qiladi va kasbiy faoliyatda samarali kommunikatsiyani amalga oshiradi. Shuningdek, terminologik kompetensiya bo'lajak o'qituvchilarning kreativ fikrlashi, innovatsion faoliyati va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Tahlillar asosida pedagogik terminologik kompetensiyani rivojlantirishning samarali pedagogik shart-sharoitlari aniqlandi. Jumladan, pedagogik terminlarni tizimli o'qitish, lingvokognitiv yondashuvdan foydalanish, raqamli texnologiyalarni integratsiyalash, interfaol metodlarni qo'llash, elektron lug'atlar va multimediya vositalaridan foydalanish pedagogik terminologiyani samarali o'zlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, pedagogik terminologiyani o'qitishda fanlararo integratsiyani ta'minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, pedagogik terminologik kompetensiyaning lingvokognitiv mohiyati bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi, ilmiy tafakkuri va metodik tayyorgarligini rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir. Pedagogik terminlarni ongli ravishda o'zlashtirish, ularning lingvistik va kognitiv xususiyatlarini anglash hamda amaliy faoliyatda samarali qo'llash pedagogik ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli pedagogik oliy ta'lim tizimida terminologik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik tizimni takomillashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish hamda lingvokognitiv yondashuv asosida o'qitishni tashkil etish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Allamuratov G.A. System of exercises aimed at developing linguocognitive competence in future psychologists // *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. – 2025. – № 3(4). – B. 324–326.
2. Allamuratov G.A. Psixologiya yo'nalishi talabalarining lingvokognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning motivatsion yondashuvga asoslangan modeli // *Muqallim ham uzliksiz bilimlendiuriy ilmiy-metodik jurnal*. – 2025. – № 2/1. – B. 163–166.
3. Mishra P., Koehler M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // *Teachers College Record*. – 2006. – Vol. 108, № 6. – P. 1017–1054.

4. Moore A. Teaching and Learning: Pedagogy, Curriculum and Culture. – London: Routledge Falmer, 2004. – 196 p.
5. Woolf B.P. Building Intelligent Interactive Tutors: Student-centered Strategies for Revolutionizing E-learning. – Burlington: Morgan Kaufmann, 2010. – 466 p.
6. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий. – М., 2009. – С. 326.
7. Бегматов Э. Ўзбек тили терминологияси масалалари. – Тошкент: Фан, 1987. – 156 б.
8. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.
9. Исломов И. Ўзбек тилининг географик терминологияси: тизими, генезиси, семантик структураси ва лексикографик талқини: Филол. фан. докт. ... дисс. – Қарши, 2021. – Б. 125. – 216 б.
10. Коновалова Е.А. Деривационный потенциал и парадигматические отношения современной русской терминологии: Дисс. ... канд. филол. наук. – Москва, 1998. – 184 с. – С. 116.
11. Леонтьев А.Н. Основы психолингвистики. – Москва: Смысл, 1997. – 287 с.
12. Педагогика: энциклопедия / тузувчилар: Жамоа. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2015. – 320 б. – Б. 250.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. I жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 680 б. – Б. 528-529; 569; 607; 641; 642.
14. Усмонов С. Ўзбек терминологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1968. – 114 б.
15. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – 168 б.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti “Boshlangich ta’lim metodikasi” kafedrası o’qituvchisi, Denov, O’zbekiston [**Umaraliyeva Shahlo Sayfullo kizi**, Teacher of the Department of Primary Education Methodology, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denov, Uzbekistan], [**Умаралиева Шахло Сайфулло кизи**, Преподаватель кафедры методики начального образования Деновского института предпринимательства и педагогики, Денов, Узбекистан].